

Trabajo final de grado

(TRANS*)TOCADOS - Una etnografía sobre el impacto del
feminismo hegemónico en los espacios queer

Desirée Luque López

Desiree.Luque@autonoma.cat

Tutor: Jordi Grau Rebollo

Grado en Antropología Social y Cultural

(Universidad Autónoma de Barcelona)

Curso 2022 - 2023

ÍNDICE

DATOS GENERALES	4
Título	4
Autora.....	4
Resumen	4
Palabras clave	4
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. La elección del tema.....	5
1.2. Objetivos e hipótesis	5
2. MARCO TEÓRICO	7
2.1. Estado de la cuestión	7
2.1.1. Un breve repaso por la conceptualización del género ...	7
2.1.2. Antropología de los sistemas sexo/género	7
2.1.3. Feminismo(s)	11
2.1.4. Discurso e ideología	13
2.1.5. El control social en los movimientos políticos	16
3. CONTEXTO SOCIOCULTURAL.....	18
Ilustración 1. Mapa de la situación de Sabadell respecto a la provincia de Barcelona.....	18
4. METODOLOGÍA.....	22
4.1. Definición de conceptos	22
4.2. Unidades de análisis y de observación.....	23
4.3. Tabla.....	23
4.4. Técnicas de recogida y análisis de la información	24
5. RESULTADOS.....	28
5.1. La lucha LGTBIQ+ es feminista.....	28
5.2. El cuerpo arrojadizo ¿equivocado?	30

5.3. Yegua de Troya	31
5.4. ¿Qué mujer?	32
5.5. Consecuencias internas	34
5.6. Respuestas	35
6. CONCLUSIONES.....	37
7. CONTINUIDAD DEL PROYECTO	39
7.1. Factibilidad de continuación del proyecto	39
7.2. Dificultades y limitaciones	39
7.3. Aplicabilidad.....	40
8. BIBLIOGRAFÍA.....	42
9. VALORACIÓN DE LA SECUENCIA.....	45

DATOS GENERALES

Título

(Trans*)tocados - Una etnografía sobre el impacto del feminismo hegemónico en los espacios queer

Autora

Desirée Luque López.

Grado en Antropología Social y Cultural.

Departamento de Antropología Social y Cultural.

Universidad Autónoma de Barcelona.

Desiree.Luque@autonoma.cat

Resumen

La proliferación de un discurso que se considera “trans-excluyente” desde espacios que antes se tenían como seguros para el colectivo LGTBIQ+ ha hecho que éstos se replanteen su papel frente a determinadas narrativas del feminismo hegemónico. Este trabajo, a partir del caso concreto del grupo LGTBIQ+ GRANÁ, trata de arrojar algo de luz sobre como están viviendo algunos grupos LGTBIQ+ el debate interno del feminismo en torno al sujeto al que interpela a través del análisis crítico del discurso. ¿Consideran estos grupos que su activismo es intrínsecamente feminista? ¿Están dispuestos a abandonar el discurso feminista? ¿Lo reformulan? En definitiva, intentaré comprender de qué forma responden ante la percibida amenaza.

Palabras clave

Feminismos, LGTBIQ+, discurso, activismo, queer, hegemónico.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. La elección del tema

El interés teórico y personal por este tema de investigación surge a partir de mi experiencia en el campo con el grupo de jóvenes LGTBIQ+ GRANÁ¹ entre los meses de septiembre y enero del año 2020.

Al inicio, mi interés en contactar con este grupo era totalmente distinto y me inclinaba más por el ámbito de la salud y la educación, ya que GRANÁ se encontraba vinculado con una asociación que, entre otras cosas, se dedica a la sensibilización sobre el VIH en Sabadell.

En cambio, a medida que pasaba el tiempo pude observar que en las conversaciones mantenidas con los integrantes del grupo se hacía alusión repetidamente a personas que calificaban como “TERF” (acrónimo del inglés que hace referencia a: feministas radicales trans-excluyentes², a partir de ahora y por razones prácticas: “TERF”). La frecuencia con la que esto sucedía me hizo ver que, según las personas LGTBIQ+ que militan en estos espacios, hay una parte del feminismo que va en contra de sus reclamos y los intenta expulsar de un espacio que consideraban seguro.

1.2. Objetivos e hipótesis

Esta experiencia con el grupo me hizo querer saber cuáles son las consecuencias para los grupos LGTBIQ+ de la proliferación de un discurso feminista que excluye principalmente a las mujeres trans*³, si el discurso afecta a la cohesión de éstos, los deja indiferentes, o, por el contrario, tienen las herramientas suficientes para combatirlo y aplicar un discurso feminista reformulado en sus reivindicaciones.

¹ Nombre del grupo anonimizado

² Al hablar de feministas radicales “trans-excluyentes” me refiero a personas que reproducen discursos en los cuales las mujeres trans* no son consideradas parte del sujeto al que apela el feminismo, es decir, discursos en los que se las deja fuera de la lucha feminista. Este término no es aceptado por el grupo al que va dirigido llegando a considerarlo un insulto, pero es el que se utiliza dentro del grupo para identificar al conjunto de personas que comparten ideas que consideran “trans-excluyentes”.

³ El concepto trans* con el asterisco hace referencia a sus múltiples realidades, se utiliza como un concepto paraguas para intentar unificar las diversidades dentro del colectivo: personas transfemeninas, transmascullinas, no binarias, sometidas o no a cirugías, en tratamiento o no, en proceso legal de cambio de nombre o no, etc.

Son varios los interrogantes que se me plantearon, o las curiosidades que afloraron, a la hora de establecer cuál sería mi principal hipótesis de trabajo. Sin embargo, el objetivo principal de este trabajo de investigación es entender cómo influye, si es que lo hace, el discurso feminista trans-excluyente en los grupos LGTBIQ+ que realizan acciones feministas. Por ello, la hipótesis que ha guiado la parte empírica de este trabajo desde el primer momento es la siguiente:

“En los grupos LGTBIQ+ de Cataluña la cohesión dentro del grupo se ve afectada por la tensión que genera la incursión de los discursos del feminismo tradicional-hegemónico en los espacios queer”

El objeto de estudio para esta hipótesis han sido los discursos que se producen en los grupos LGTBIQ+ en respuesta a los discursos que se les atribuyen a quienes consideran TERF, analizado desde el contexto del grupo GRANÁ en Sabadell.

Me propongo así comprender y analizar los motivos de la separación entre ambos discursos y ver hasta qué punto estas diferencias son realmente insalvables. Así como proporcionar algunas herramientas de carácter antropológico para el análisis y la mediación de conflictos entre grupos con objetivos tan similares y a la vez tan lejanos en su conceptualización.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Estado de la cuestión

En este marco teórico nos aproximaremos a la forma en se construyen los discursos transfeministas y los discursos “TERF”, cuáles son sus antecedentes y a qué se remonta este debate. Por otra parte, veremos cómo nos puede servir a nivel metodológico el análisis crítico del discurso para llevar a cabo este trabajo y obtener conclusiones de los resultados obtenidos.

2.1.1. Un breve repaso por la conceptualización del género

En primer lugar, debe constatarse que existen diferentes formas de conceptualizar el género. Según Ann Oakley (1972) el género es la diferenciación sociocultural entre lo femenino y lo masculino, mientras que el sexo son las diferencias biológicas (Oakley, 1972). Posteriormente Judith Shapiro (1981) considerará esta diferenciación entre sexo y género útil a nivel analítico y utilizará el sexo únicamente para las diferencias biológicas entre machos y hembras y el género para todo lo demás (Shapiro, 1981). Para Raewyn⁴ W. Connel el género es algo relacional, por lo tanto, nos tenemos que centrar en los procesos y las relaciones a través de las cuales los hombres y las mujeres llevan vidas imbuidas en el género (Connel, 1987). Para Judith Butler, Teresa De Lauretis y Gerda Lerner el género es performativo, eso significa que al enunciarse realiza la acción que significa y que son los diversos actos de género los que crean la idea de éste (Butler, 1990; De Lauretis, 1991; Lerner, 1990).

2.1.2. Antropología de los sistemas sexo/género

Antecedentes

Los antecedentes de la antropología de los sistemas de sexo y género se encuentran en la crítica que hace Sally Linton a la diferencia sexual

⁴ Anteriormente sus publicaciones se firmaban bajo el nombre Robert Connell

del trabajo. Linton dice: «¿el cromosoma Y tiene las características y habilidades para cazar (¿astucia, cooperación, fuerza, etc.?)» (Linton, 1979:n/d).

Posteriormente, los estudios de Margaret Mead en *Adolescencia, sexo y cultura en Samoa* (1928) así como *Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas* (1935) con los Arapesh, los Mundugumor y los Tchambuli le harán afirmar que “muchos, sino todos, los rasgos de la personalidad que hemos llamado masculinos o femeninos van tan poco ligados al sexo como el vestido, los ademanes y la forma de peinarse que una sociedad en una época determinada asigna a cada sexo”.

Todo esto unido a la herencia de Simone de Beauvoir sobre el existencialismo filosófico «el ser humano no es esencia, sino existencia» y su célebre frase «no se nace mujer, llega una a serlo» (Beauvoir, 1949:341), sentarán las bases de la Antropología de los sistemas sexo/género.

Antropología de la mujer

La antropología de la mujer surge en los años 70 como forma de denuncia del androcentrismo que había caracterizado los análisis etnográficos y se vuelven a analizar así datos de la antropología económica, de parentesco, política, etc.

Es entonces cuando la mujer se convierte en un objeto de estudio legítimo y se produce una crítica al esencialismo y al universalismo que no refleja la heterogeneidad del colectivo femenino. A mediados de los años 70 se abre el debate a la diversidad de existencias, roles, situaciones y significados femeninos. Todo esto con el objetivo de explicar la opresión universal de la mujer.

Antropología del género

En los años 80 se consolida la antropología del género, o la antropología feminista. Según Moncó (2011), en esta época empiezan a realizarse análisis de las relaciones de género y sus implicaciones

en ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, ya fuera en sociedades “simples” o en sociedades “complejas” (Moncó, 2011).

El enfoque feminista en la disciplina, según Teresa del Valle, tiene como eje central «el cuestionamiento de la desigualdad relacionada con la experiencia de una humanidad sexuada y elabora pautas que permitan desentrañar sus orígenes, desarrollo, mantenimiento, bien desde la abstracción o desde la propia realidad etnográfica» (Teresa del Valle en Moncó, 2011:34)

Britt Marie Thurén considera que el sistema género servirá para «comprender cómo se convierten estas relaciones en unas asimétricas y para estudiar hasta qué punto y de qué manera son realmente asimétricas» (Thurén, 1993:133) todo esto con una intención feminista que permita utilizar los datos en el ámbito político con tal de cambiar el sistema de género.

El sistema sexo/género de Gayle Rubin

Para Gayle Rubin (1975) el sistema sexo/género es «el sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas» (Rubin, 1975:28), es decir, la manera en la que la diferencia biológica del sexo se convierte en una fuente de desigualdades entre hombres y mujeres.

El sistema sexo/género es un campo en el que se organiza la sexualidad, la reproducción, las preinscripciones referentes al sexo, al género y que indica que la opresión, lejos de ser inevitable, es un producto de las relaciones sociales que lo organizan. Lo que quiere decir que, aunque sea difícil, se puede modificar.

Por ello, en su opinión, el movimiento feminista «tiene que soñar con algo más que la eliminación de la opresión de las mujeres: tiene que soñar con la eliminación de las sexualidades y papeles sexuales obligatorios» (Rubin, 1975:131).

La construcción del sexo

La antropología feminista de los años 70 diferenciaba entre sexo (aquello que pertenece a la naturaleza) y género (aquello que pertenece a la cultura), sin embargo, Philippe Descola propone que la naturaleza es también una construcción social, igual que la cultura. Y que el naturalismo es la creencia de que la naturaleza existe, y éste es propio de sociedades occidentales (Descola, 2004)

La antropóloga Verena Stolcke nos dice que «hace falta examinar el contexto histórico que da lugar a ideas biológicas y de naturaleza determinadas y que, a la inversa, puede explicar por qué determinadas relaciones sociales son representadas en términos naturales» (Stolcke, 2000:32)

Por otra parte, Laqueur (1990) nos explica que es a partir de la Ilustración cuando a través de los descubrimientos anatómicos y científicos se intenta demostrar que las diferencias correspondientes a las categorías sociales de hombre y mujer debían tener un fundamento racional, biológico y que antes, ambos pertenecían a la misma categoría (Laqueur, 1990).

«El hecho de que en un momento dado el discurso dominante interprete los cuerpos masculino y femenino de forma jerárquica, verticalmente, como versiones ordenadas de un sexo y que en otro momento lo haga como opuestos ordenados horizontalmente, ha de depender de algo distinto a la gran constelación de descubrimientos reales o supuestos» (Laqueur, 1994:31)

Con la llegada de la teoría queer en los años 90 se problematizan las categorías sexo-genéricas, la naturaleza y la construcción del género a la vez que se cuestiona la producción de hegemonías y normatividades sexo-genéricas. Como dice Judith Butler «si el género es la significación cultural que asume el cuerpo sexuado, y si esa significación queda co-determinada por varios actos percibidos culturalmente, entonces es obvio que, dentro de los términos de la

cultura no es posible conocer de manera distinta sexo y género». (Butler, 1998: 303) Es decir, sexo y género son lo mismo, o al menos son percibidos de la misma manera, por lo tanto, ambos están contruidos socialmente.

2.1.3. Feminismo(s)

Los orígenes del/los sujeto(s) del/los feminismo(s)

Según Laqueur (1994), la pretensión de carácter universalista o universalizante en el sujeto del feminismo es heredero de la Ilustración en tanto que se legitima el dominio de los hombres en la esfera pública y el papel de las mujeres en la esfera privada a través de la diferencia sexual e intenta demostrar que las diferencias correspondientes a las categorías sociales de hombre y mujer debían tener un fundamento racional y biológico (Laqueur, 1994).

En Occidente, a través de la ciencia y la biología hemos considerado que hay cosas que son biológicas, naturales y materiales y otras que, por el contrario, son culturales, contruidas socialmente e intangibles.

Podemos decir que esto ha sido un pensamiento hegemónico desde los inicios del movimiento feminista, por lo que considero oportuno tratar a las posturas consideradas por los grupos LGTBIQ+ (que a efectos procedimentales de este trabajo los usaré como un colectivo, pese a reconocer la existencia de la pluralidad) como “TERF”, de posturas del “feminismo hegemónico”. Este feminismo usa la ciencia y la biología para afirmar que “ser mujer” se adquiere por derecho natural en el preciso instante en el que tus genes y tus órganos sexuales se identifican, se observan y se asignan medicamente como “femeninos” o “de mujer”. Este feminismo se engloba dentro de la segunda ola.

Por otra parte, los transfeminismos⁵, que podríamos encuadrar dentro de la tercera ola feminista, tienen una de sus bases teóricas más

⁵ Al hablar de movimientos transfeministas, me estoy refiriendo a aquellos en los cuales las personas trans*, en especial las mujeres, son consideradas parte del feminismo y se considera que la liberación de la mujer pasa también por la inclusión de estas personas

fuertes arraigadas en la(s) teoría(s) queer y la teoría de la “performatividad de género”⁶, pero también bebe de diversos estudios desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX sobre sexualidad, género, feminismo, homosexualidades, etc. Entre los autores más importantes de estos estudios sobre la queeridad tenemos a Monique Wittig y Foucault, entre otros (Rendón, 2004).

Este conglomerado de textos y estudios disidentes, fuera de la hegemonía, fueron apoyados por el movimiento queer⁷, que incluía a todas aquellas personas que no se sentían identificadas dentro de las categorías “homosexual”, “lesbiana” o “gay”, y que se reapropiaron del insulto (en inglés “queer” significa “raro” o “torcido”) y lo utilizaron como una categoría identitaria vinculada y utilizada también por muchas personas trans* y personas que no se identifican con un género determinado o que no se orientan sexualmente de forma continua, sostenida o exclusiva, hacia un género socialmente considerado como “opuesto”.

La disputa entre determinismo biológico y construccionismo social

Para simplificar, podríamos decir que el origen del debate y la disputa tiene su raíz en que el feminismo considerado como “trans-excluyente” entiende que, a su parecer, es fundamental la concepción de un sujeto feminista unificado, (que en Occidente siempre ha significado: mujer europea, blanca, urbana y de clase media) para que la lucha feminista sea capaz de congregarse a todas las mujeres en su pluralidad.

⁶ Según Judith Butler «El género no es un hecho, los diversos actos de género crean la idea del género» (Butler, 2007) y según Teresa De Lauretis «el sistema de sexo/género es “un sistema de representación que asigna significado (identidad, valor, prestigio, ubicación en la estructura de parentesco, estatus en la jerarquía social, etc) a los individuos dentro de la sociedad. Si las representaciones de género constituyen posiciones sociales cargadas de significados diferentes, el hecho de que alguien sea representado y se represente a sí mismo como hombre o como mujer, implica el reconocimiento de la totalidad de los efectos de esos significados. En consecuencia, la proposición de que la representación del género es su construcción misma, siendo cada uno de esos términos simultáneamente el producto y el proceso del otro, puede expresarse de manera más precisa: la construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación» (De Lauretis, 1991:238)

⁷ Queer es un término reapropiado. Según Paul B. Preciado (2009, 14-17) los grupos deciden reapropiarse de la injuria para hacer de ella un lugar de acción política y de resistencia a la normalización. El término que se traduce como “extraño” o “inusual” hace referencia a las identidades sexuales y de género no hegemónicas.

Mientras que, desde una postura queer transfeminista que se respalda en el feminismo decolonial se pretende que esta pluralidad se reconozca en la pluralidad de sujetos a los que interpela el feminismo. En definitiva, se nos presenta un problema de oposición entre un discurso de carácter unificador contra uno de carácter diversificador: feminismo en singular contra feminismos en plural.

2.1.4. Discurso e ideología

Que el discurso es un arma ideológica es algo que ya han articulado autores como Voloshinov (1992) o Habermas (1977). Para el primero, «las palabras son el fenómeno ideológico por naturaleza» (Voloshinov, 1992:37) mientras que para el segundo «el lenguaje es también un medio de dominación y fuerza social» (citado en Wodak & Meyer, 2009:10). De la misma forma, Teun van Dijk afirma que el discurso es poder (van Dijk, 1994:11), relacionando una vez más ambos conceptos.

Para van Dijk (2006) las ideologías tienen tanto funciones cognoscitivas como sociales, ayudan a organizar y fundamentar las representaciones sociales compartidas por los miembros de grupos y son la base de los discursos y las prácticas sociales que éstos realizan. Al mismo tiempo, considera que las ideologías permiten a los esos miembros a organizarse y coordinar sus acciones conjuntas, así como sus interacciones, haciéndoles funcionar como parte de la interfaz sociocognitiva entre las estructuras sociales de los grupos, por un lado, y de sus discursos y prácticas sociales por el otro (van Dijk, 2006: 12)

Según Fairclough y Wodak (1997) «las prácticas discursivas pueden tener importantes efectos ideológicos, es decir, pueden ayudar a producir y reproducir relaciones de poder desiguales entre (por ejemplo) clases sociales, mujeres y hombres, y minorías y mayorías étnicas/culturales a través de las formas en que representan las cosas

y posicionan a las personas» (Traducido por mí de Fairclough y Wodak, 1997: 258, en Wodak y Meyer 2009: 6)

Siguiendo a estos autores, podemos considerar que tanto ideología como discurso pueden servir para legitimar la dominación, pero también para articular resistencias, como es el caso, por ejemplo, de los feminismos. El discurso fomenta la ideología de la misma forma que la ideología ayuda a perpetuar el discurso, por lo que son dos conceptos que funcionan interconectados.

Análisis discursivo de la resistencia

Fairclough (2003) nos habla también del proceso de apropiación de las formas antiguas de dominación discursiva, a través de estas, las nuevas formas se asimilan a las antiguas y se combinan, lo que según Fairclough puede llevar a «la asimilación aquiescente, a las formas de resistencia tácitas o a las de carácter más abierto (como sucede por ejemplo cuando la gente “reproduce el discurso” de una forma conscientemente estratégica, pero sin aceptarlo) o, de hecho, a la búsqueda de alternativas coherentes» (Fairclough, 2003: 190)

La forma en la que Fairclough aborda el discurso de las resistencias nos puede ser útil para el análisis de los discursos que se producen en la interacción entre personas que se posicionan dentro de dos grupos que se consideran a sí mismos antagónicos, como puede ser el caso de personas que pertenecen a movimientos que según el discurso observado podríamos considerar de ideología transfeminista y personas que, según los anteriores, pertenecen a movimientos de ideología “trans-excluyente”.

Análisis crítico del discurso

Con el objetivo de constituir un instrumento teórico sobre el que apoyar este trabajo, así como una metodología de trabajo analítica, he considerado oportuno tener en consideración el análisis crítico del discurso, a partir de ahora, ACD.

Según Martin y Wodak (2003) «el análisis del discurso está fundamentalmente interesado en analizar relaciones estructurales transparentes y opacas de dominación, discriminación, poder y control, manifestados en el lenguaje» (Wodak, 2001 en Martin y Wodak, 2003:6)

El ACD analiza las relaciones dialécticas entre la semiosis, es decir, entre cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos, así como la creación de un significado, y otros elementos de las prácticas sociales. La semiosis, que constituye una variedad de discursos que conforman diferentes representaciones de la vida social, interviene inscrita en estas prácticas como parte de su actividad social, en las representaciones de otras prácticas y en la práctica propia, así como en las relaciones de las posiciones existentes. Es decir, las personas que difieren de “la norma” generan, según Fairclough, diferentes realizaciones de una posición concreta (Fairclough, 2003:182)

En lo que respecta al tema de investigación, las personas que pertenecen a grupos LGTBIQ+ y las personas consideradas por ellos como “TERF” representan la vida social de maneras diferentes, lo que conlleva a la construcción de distintos discursos.

Las prácticas sociales, construidas de un modo concreto en forma de redes, constituyen un orden social que da lugar, por su aspecto semiótico, a un orden del discurso. Este orden deriva en un ordenamiento social de las relaciones entre formas distintas de generar significados, lo que según Fairclough concluye en diferentes formas de generación de significados: dominantes, marginales, de oposición o alternativas. (Fairclough, 2003:183)

A partir de este orden de discursos, las personas que forman parte de grupos LGTBIQ+ pueden considerar que una parte del discurso feminista al que denominan como “trans-excluyente” amenaza con establecer una forma única de ser mujer que no incluye en su

definición a las mujeres trans*, es aquí donde surge la resistencia en forma de respuesta discursiva de los grupos LGTBIQ+.

Estos grupos, ante esta amenaza percibida, responden con un discurso alternativo mediante el cual lucharán por establecer un nuevo orden discursivo que no los expulse del movimiento feminista.

Es aquí donde el marco analítico del ACD nos permite analizar un problema social que incluye un aspecto semiótico. El problema social sería en este caso la consideración del sujeto del feminismo, y el aspecto semiótico trataría sobre qué es ser mujer para ambos grupos.

Para abordar este problema necesitamos analizar las interacciones del discurso, entendiendo en mi caso por interacciones las conversaciones que mantienen las personas pertenecientes a grupos LGTBIQ+, como es el caso de GRANÁ (el grupo en el que he hecho el trabajo de campo), en referencia a los discursos que consideran "TERF" y viendo en estas interacciones qué contra-discursos se generan, ya sea en el trabajo de campo o en las entrevistas individuales.

2.1.5. El control social en los movimientos políticos

Según Deflem (2015) «el control social es uno de los conceptos sociológicos más antiguos, introducidos por la tradición europea, que va desde August Comte a Emile Durkheim y Max Weber, sin embargo, este concepto ha ido variando significativamente su significado» (traducido por mí de Deflem, 2015)

Para Deflem este concepto ha pasado de significar el reconocimiento de la necesidad y la capacidad social para mantener el orden público a una característica de la sociedad, a incorporar también los mecanismos de integración que garantizan el orden y la estabilidad social (Deflem, 2015)

Si trasladamos esto a los movimientos políticos, por ejemplo, los feminismos, según recoge Wilson de aportaciones previas de Gibbs (1972) y Gamson (1968) «sería posible hacer un análisis más preciso

del impacto o los efectos del control social si definimos el concepto de “control social” como reacciones a la desviación, entendiendo por desviación la infracción percibida de una norma» (traducido por mí, Wilson, 1977), esto permitiría ver los efectos del control social en las actitudes de los manifestantes, la movilización social, los objetivos de los movimientos sociales y la forma en la que éste se organiza.

Feminismos, control social y la lucha por el discurso dominante

Con lo expuesto anteriormente, considero que mediante el análisis crítico del discurso que nos propone Fairclough y van Dijk y la conceptualización de los efectos del control social en manifestantes políticos descritos por Wilson, es posible establecer de qué forma los grupos LGTBIQ+ reaccionan ante los discursos de una parte del feminismo que consideran “trans-excluyente”, y cómo utilizan, si es que lo hacen, la producción y reproducción de un discurso alternativo para incluirse en reivindicaciones feministas a las que no quieren renunciar.

A continuación, veremos de qué forma este marco teórico se traduce en el contexto sociocultural en que se inscribe este trabajo y cuáles son las problemáticas sociales que se derivan.

3. CONTEXTO SOCIOCULTURAL

El contexto más general de esta investigación son los grupos LGTBQ+ de Cataluña, concretamente aquellos que realizan o pretenden realizar acciones feministas. El contexto demográfico donde se ha realizado el trabajo de campo es en la comarca del Vallés Occidental, situada en la provincia de Barcelona, concretamente en Sabadell. Según datos del IDESCAT (2021), Sabadell tiene una población de 216 204 habitantes.

Ilustración 1. Mapa de la situación de Sabadell respecto a la provincia de Barcelona

Mapa obtenido de Google Maps. Recuperado en noviembre de 2022.

En enero de 2022 se puso en marcha la Unidad de Tránsito de la Metropolitana Norte y se abrió una unidad de acompañamiento a las personas trans* en el CAP Sant Félix de Sabadell. Según el Diario de Sabadell, con fecha de 24 de enero de 2022 “hay unas 500 personas de esta área territorial en proceso de tránsito hacia la identidad sentida”.

Según el Ayuntamiento de Sabadell las únicas entidades LGTBI reconocidas actualmente en la ciudad son la GAYLESPOL (Asociación de Policías Gays y Lesbianas) y ACTÚA VALLÉS (dónde se encontraba inmerso el grupo GRANÁ). Si tenemos en cuenta que la primera entidad se centra únicamente en personas gays y lesbianas que además sean policías, la única entidad abierta a la población general que nos queda es Actúa Vallés. Concretamente su proyecto de Ca l'Enredus se define como un espacio de acompañamiento integral a personas LGTBIQ+ y sus familiares, amistades y entorno. Es desde esta entidad que nace el grupo LGTBIQ+ de jóvenes GRANÁ, respaldada al inicio por Ca l'Enredus y Actúa Vallés.

A nivel legislativo estatal uno de los motivos que ha hecho que se reabra con tanta fuerza el debate feminista sobre el sujeto al que interpela en redes sociales y en grupos feministas y LGTBIQ+ es la aprobación del Proyecto de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans* y para la garantía de los derechos LGTBI (en adelante, “Ley Trans”).

Actualmente la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, exige la aportación de un informe médico o psicológico clínico para poder rectificar el sexo registral del DNI. Algunas personas trans* consideran este requisito como “patologizante”, ya que les obliga a tener que pasar por una evaluación médica o psicológica en la que se les diagnostique disforia de género y, además, a tomar tratamiento

para acomodar sus características físicas a las correspondientes con el sexo reclamado.

Este Proyecto de Ley (121/000113) está motivado en parte por la eliminación de la transexualidad del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento de la Clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en el 2018, trasladándola al de «condiciones relativas a la salud sexual» lo que avala la despatologización. Por otra parte, tal y como se menciona en el documento oficial «el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prohibición de discriminación contemplada en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos comprende cuestiones relacionadas con la identidad y ha instado a que se garantice el cambio registral del sexo sin el requisito previo de sufrir procedimientos médicos tales como una operación de reasignación sexual o una terapia hormonal». Finalmente, el derecho al cambio registral se justifica bajo el principio de libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 de la Constitución Española y la sentencia del Tribunal constitucional en su STC 99/2019 de 18 de julio, donde establece que «(...) La propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana. Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad»⁸.

La preocupación ante esta ley por parte de colectivos que el grupo considera “trans-excluyentes” o “TERF”, como por ejemplo “La Alianza contra el Borrado de las Mujeres” es principalmente que desaparezca la categoría legal “sexo”, algo que según este grupo afectaría a las leyes contra la violencia de género haciendo que la discriminación contra las mujeres se vuelva imposible de combatir desde el derecho.

⁸ Publicado en BOE núm. 192 de 12 de agosto de 2019: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11911

Sin embargo, este supuesto ya se contempla en el artículo 41 de la Ley Trans: «La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género».

4. METODOLOGÍA

La prospección empírica de este trabajo ha pivotado alrededor de una hipótesis central. Dicha hipótesis se pregunta si en los grupos LGTBIQ+ de Cataluña la cohesión dentro del grupo se ve afectada por la tensión que genera la incursión de los discursos del feminismo tradicional-hegemónico en los espacios queer, nos interesa definir en este apartado qué entendemos por cohesión y por feminismo tradicional-hegemónico, para de esta forma poder encontrar la relación entre variables. Por una parte, la variable dependiente de la hipótesis es que la cohesión dentro del grupo se ve afectada y, por otra, la variable independiente es que ésta lo hace por la tensión que genera la incursión de los discursos del feminismo tradicional-hegemónico en los espacios queer. A continuación, veremos el planteamiento metodológico.

4.1. Definición de conceptos

Después de haber definido en el marco teórico conceptos como “sistema sexo/género”, “feminismo”, “discurso”, “ideología” y “control social”, es necesario que expliquemos brevemente dos conceptos clave para abordar la hipótesis: la cohesión y el feminismo tradicional-hegemónico.

La cohesión la definimos aquí en base a la capacidad del grupo para ponerse de acuerdo en las actividades que propone, las acciones de las que va a formar parte el grupo y la unión entre los integrantes. La podemos medir de mayor a menor intensidad a través de la observación de la cantidad y la calidad de las acciones que se realizan con la finalidad de cohesionar.

Por otra parte, el feminismo tradicional hegemónico, trans-excluyente, o “radical” lo delimitamos aquí como aquel que defiende la definición de la categoría “mujer” basada en el sexo, considerándolo una realidad material y la causa única de la opresión femenina. El feminismo tradicional hegemónico no se puede medir, sólo podemos

observar si su discurso se replica o no y las acciones o discursos que se producen para fomentarlo o para erradicarlo. Esto sí que puede ser medido cuantitativamente (a partir del número de acciones realizadas), pero he considerado más útil hacerlo cualitativamente: alcance, repercusión, lógicas discursivas, etc.

4.2. Unidades de análisis y de observación

Las unidades de análisis han sido los jóvenes de entre 16 y 30 años que conforman estos grupos o colectivos LGTBIQ+ que participan en la formulación y la ejecución de acciones relacionadas con la identidad y la sexualidad, y, además, que han querido voluntariamente participar en la investigación.

La unidad de observación ha sido el grupo GRANÁ de Sabadell. El grupo se compone exclusivamente de jóvenes de dieciséis a veintiocho años que buscan un espacio dentro de la ciudad en el que poder realizar acciones sociales orientadas hacia la ruptura de los estereotipos de género y el rechazo hacia ataques tanto homófobos como transfobos.

4.3. Tabla

A continuación, veremos una tabla de datos (dividida en dos partes por motivos prácticos de formato) que ayuda a la perfilación de los miembros del grupo. Esta tabla está realizada a partir de los datos obtenidos, algunos (como la orientación sexual) pueden generar ciertas dudas.⁹ El sexo biológico no se especifica por respeto a las personas que no se sienten cómodas haciéndolo explícito. Respecto a las edades, no he podido obtener todos los datos necesarios, pero todos son mayores de 18 años y menores de 30, esto era un requisito explícito para formar parte del grupo. Algunos datos (como el papel que ocupan dentro del grupo) pueden haber variado desde la última toma de contacto (18/05/22). Los pronombres se incluyen porque son

⁹ Por ejemplo, el uso de la palabra “bollera” en lugar de “lesbiana” se debe a que las personas que se identifican de esta forma defienden el término “bollera” (sin rechazar el término “lesbiana”, pero asociándolo a tener “hetero-passing”) como forma de expresar “todo aquello que no tiene cabida como normativo” (Atarfe, entrevista hecha el 25/3/22).

importantes para los miembros del grupo a la hora de definir su identidad en tanto que en las presentaciones oficiales especifican cómo quieren ser referidos.

Pseudónimo	Género	Pronombres	Identidad sexual	Papel en el grupo	Entrevista
Turón	Masculino	Él/ellos	Trans*	Núcleo fundador/activo	No
Atarfe	Femenino	Ella/ellas	Cis	Núcleo fundador/activo	Sí (25/03/22)
Nívar	Masculino	Él/ellos	Trans*	Núcleo fundador/inactivo	No
Armillá	Femenino	Ella/ellas	Trans*	Miembro inactivo	No
Baza	Femenino	Ella/ellas	Cis	Miembro activo	Sí (24/03/22)
Ogíjares	Femenino	Ella/ellas	Cis	Miembro inactivo	No
Guadix	Femenino	Ella/ellas	Cis	Exmiembro	No
Salobreña	Femenino	Ella/ellas	Cis	Miembro activo	No
Salar	NB ¹⁰	Ella/elle/ellas/elles	Trans*	Miembro activo	No
Aldeire	NB	Elle/elles	Trans*	Miembro activo	No
Ugíjar	NB	Él/ellos	Trans*	Miembro activo	Sí (26/04/22)
Loja	NB	Él/ellos	Trans*	Miembro activo	Sí (30/04/22)
Víznar	NB	Él/ellos	Trans*	Exmiembro	Sí (27/04/22)
Zújar	Masculino	Él/ellos	Cis	Miembro de La Crida	Sí (18/05/22)

Tabla 1. Relación de número, Nombres, Alias, Género, Pronombres e Identidad sexual. Creada por Desirée Luque López

4.4. Técnicas de recogida y análisis de la información

Las técnicas utilizadas para la recogida de datos han sido tanto el trabajo de campo como las entrevistas semi-estructuradas.

Desgraciadamente debido al COVID-19 gran parte de los encuentros del trabajo de campo se realizaron en línea, lo que hizo que se perdiera gran parte de la observación de las personas en un entorno

¹⁰ NB: utilizado también como término paraguas, en referencia a “no binario”, es decir: personas que no se identifican ni con el género masculino, ni con el género femenino, personas que se identifican con los dos, ya sea de forma simultánea o alternada, o personas que se identifican con uno o más géneros entendiendo el género como un espectro.

determinado y en las diferentes acciones que querían haber realizado, pero a la vez considero que aportó una comodidad (desde la casa de cada uno) que permitió que se dieran conversaciones triviales sin la presión de estar haciendo una actividad determinada en un tiempo determinado.

Al principio las reuniones se produjeron en bares o en una casa particular de uno de los miembros del grupo, pero a medida que volvió el frío y aumentaron los casos de COVID-19 estos encuentros pasaron a realizarse en un espacio de videollamadas en línea que a menudo se producían los miércoles sobre las ocho de la tarde.

Los lugares donde se han hecho las observaciones no han sido en ningún momento lugares escogidos por mí, en un primer lugar fueron escogidos por los integrantes del grupo y finalmente “impuestos” por la emergencia sanitaria.

Considero que esto supuso ciertos inconvenientes, puesto que no me permitió hacer una observación del espacio más específica tal y como me habría gustado, aun así, se intentó contrarrestar con las descripciones más detalladas de los espacios virtuales de los integrantes y dando un papel más importante a las conversaciones literales que se llegaron a producir, por el que me resultó más sencillo recoger el uso de las palabras y las expresiones.

También hay que comentar que el hecho de que las reuniones se pudieran hacer en cualquier momento hizo que mi implicación con el grupo no se quedara solo en unos horarios fijos, sino que el seguimiento tuvo que ser constante y a menudo sin planificación previa por parte del

grupo. El acceso al grupo fue bastante fácil, no fue necesario ningún tipo de permiso ni me pusieron condiciones como podrían ser tareas específicas, al contrario, el grupo me acogió como si fuera una más y entendieron mi papel una vez les expliqué para qué estaba allí.

En lo que respecta al tiempo que pasé en el campo, se le dedicó un total de 25'20 horas divididas en trece sesiones activas y de duradas

diversificadas durante un periodo de tres meses, así como otras horas no cuantificadas que no se encuentran registradas en el diario de campo que recoge los datos obtenidos y que implican la comunicación vía WhatsApp y la observación de las redes sociales.

Para la realización de las entrevistas semiestructuradas he podido contar tanto con la participación tanto de jóvenes del grupo GRANÁ, como de una persona de LA CRIDA LGTBI (Barcelona).

Las características de la muestra, por su parte, han seguido un criterio de selección de sujetos basado en la pertinencia de estos a un grupo LGTBIQ+, en este caso a GRANÁ, y también se ha utilizado la técnica de “bola de nieve” para llegar a contactar con un miembro de LA CRIDA LGTBI.

El muestreo ha sido estratégico (o de conveniencia) y tiene un enfoque cualitativo porque mi intención ha sido captar información de personas que, una vez estando yo dentro del grupo he considerado que pueden ser útiles a la hora de ampliar los datos que ya había podido obtener con anterioridad. Contacté aproximadamente con 10 personas del grupo de WhatsApp (aquellos con quien había hablado previamente y habían estado en las asambleas, los demás son participantes “fantasma”) y aun así tuve que recurrir a una persona que ya no estaba en el grupo (que había salido hacía algún tiempo) y con una persona de otro grupo LGTBIQ+ de Barcelona para conseguir llegar al mínimo requerido. En definitiva, una travesía complicada.

Finalmente, los entrevistados han sido jóvenes entre 18 y 27 años que están o han estado en el grupo¹¹, así como una persona que pertenece a otro grupo LGTBIQ+ de Cataluña (LA CRIDA LGTBI). Las personas seleccionadas han sido accesibles a nivel espacial, nos hemos podido encontrar fácilmente tanto en Sabadell como en Barcelona y son jóvenes entre 18 y 30 años que se consideran LGTBIQ+: dos mujeres cis-lesbianas, tres personas trans* no binarias que utilizan pronombres masculinos y un chico cis-gay.

¹¹ Ver tabla 1

Se realizaron dos entrevistas largas, de aproximadamente una hora de duración y cuatro entrevistas cortas de aproximadamente media hora de duración.

Finalmente, una vez realizadas las entrevistas y hechos los resúmenes de estas, sus transcripciones y respectivas codificaciones, pude triangular todos estos datos, utilizando también el diario de campo recogido durante las reuniones con el grupo para obtener una mayor comprensión de lo que había sucedido.

5. RESULTADOS

A la luz del trabajo de campo he podido ver cómo el debate sobre el sujeto del feminismo se iba intensificando cada vez más, no sólo en los espacios de lucha feminista o lucha LGTBIQ+ sino en redes sociales, en los medios de comunicación, el mundo del arte, el deporte, e incluso en la academia. A estas alturas resulta evidente la relevancia social de estudiar este fenómeno que tiene enfrentados a dos grupos que hasta hace unos años trabajaban prácticamente codo con codo, aunque las posturas “trans-excluyentes” llevan desde los años 70 intentado hacerse un hueco en el feminismo mainstream con las primeras cartas de Janice Raymond. Raymond (feminista autodenominada radical, autora de “El Imperio Transexual: la construcción del maricón con tetas”) enviaba cartas al colectivo musical feminista radical lesbiano separatista llamado “Olivia Records”. Según cuenta Sandy Stone (2014) en una entrevista a *Transadvocate*, Raymond enviaba cartas diciendo que Stone realizaba mezclas musicales “masculinas” por ser transexual, lo que llevó a que un grupo de seguidoras de Raymond se presentaran en un concierto de “Olivia Records” con armas.

¿Por qué justo en el momento en que mayor visibilidad y repercusión estaba teniendo el movimiento feminista en España resurge esta vorágine de enfrentamientos?

5.1. La lucha LGTBIQ+ es feminista

Algunos autores señalan que hasta ahora había una especie de acuerdo (Trujillo, 2014) en que los derechos conseguidos por el colectivo LGTBIQ+ beneficiaban a las mujeres (las de dentro y las de fuera del colectivo), y viceversa, lo que hacía que ambos grupos se dieran, por lo general, apoyo mutuamente e incorporaran a su discurso elementos del otro. Cristina Soler Polo, por ejemplo, afirma

que «el colectivo LGTBIQ+ se ha convertido en transversal a las luchas sociales». (Soler Polo, 2021)

Una muestra de esto se encuentra en las palabras que se utilizan a la hora de lanzar las reivindicaciones. Por ejemplo, el feminismo ha hablado de la lucha por la igualdad de género, incorporando la noción de género, tal y como incentivó Simone de Beauvoir (1949), y no de sexo. El feminismo aceptaba así la identidad de género como un sitio desde el que construir política, y la entendía como una construcción social y cultural sobre la masculinidad y la femineidad que había que repensar.

“Para mí está implícito en la lucha LGTB. Es difícil ser LGTB y no ser feminista” dice Loja (Entrevista, 30/04/22). Hay una consideración de similitud de luchas extendida en los miembros de grupos LGTBIQ+ que se trasladaba además a la práctica, ellos han estado en las manifestaciones feministas a las que ahora no están seguros de querer ir. No se entiende una lucha sin la otra, dentro de los grupos LGTBIQ+ hay una tendencia a considerar que ambas luchas deben colaborar para tener mayor impacto y nunca se plantea una posible repercusión negativa de la unión entre estas. En el trabajo de campo quedó claro que los miembros del grupo no pueden salir de éste y dejar de pensar en cómo les afecta ser personas trans*, homosexuales o bisexuales en su día a día. Todas las acciones están pensadas y realizadas desde el género y la sexualidad. De la misma forma que ocurre con los grupos de organización feminista, su activismo no es algo a lo que le dediquen unas horas y luego vuelvan a casa, es lo que son, lo llevan siempre encima por lo que el grupo no es sólo un espacio de lucha activa, sino que es un cajón donde pueden meter todo lo que sienten y viven para compartirlo con aquellos que consideran que mejor les pueden entender.

Las mujeres trans* no quieren abandonar el feminismo, y tal y como he podido constatar las personas LGTBIQ+ que participan

activamente en la lucha de los derechos de las mujeres no quieren dejarlas ir. El lema que tantas veces hemos escuchado “las mujeres trans* son mujeres”, es una muestra del discurso de resistencia que proclaman los grupos LGTBIQ+ hacia los intentos de los grupos “trans-excluyentes” de mantenerlas en un segundo plano, o incluso fuera del plano. El lema es, en realidad, una súplica: no os olvidéis de nosotras ahora.

5.2. El cuerpo arrojado ¿equivocado?

“Si somos feministas no deberíamos estar juzgando y señalando cosas que ya no tienen sentido” dice Atarfe (Entrevista, 25/03/22). Esta frase ejemplifica, además de la negativa a dejar de considerarse feminista, el sentimiento de traición por parte de quienes que consideran “TERF”, que Zújar (Entrevista, 18/05/22) expresaba así “ya sea por parte de la extrema derecha o por organizaciones que se intentan auto-denominar de izquierdas como serían las “TERFAS¹²” (...) es un discurso lleno de falacias que tiene argumentos que puedes comprar fácilmente y cuesta desmontarlos si no estás metido en el tema porque son cosas como “nadie nace en un cuerpo equivocado” (...) y dices: hostia, pues sí, pero no en ese sentido”. Esto, en conexión con el marco teórico, nos indica de qué forma las personas LGTBIQ+ perciben que, tal y como advertía Fairclough (2003), se generan diferentes realizaciones de una posición concreta y cómo estas posiciones generan significados. En este caso, se generan significados alternativos que luchan por la dominación del discurso sobre los mismos argumentos, lo que les permitiría “ganar la batalla” discursiva sobre qué y cómo tiene que ser una mujer a través de las propias reivindicaciones trans*. En el mundo real, hemos podido ver cómo esta frase “nadie nace en un cuerpo equivocado” se ha usado tanto por personas a favor de la inclusión de las personas trans* en el feminismo, como puede ser Miquel Missé en A la conquista del cuerpo

¹² Derivación del término TERF, utilizado de forma coloquial.

equivocado (2008), como personas que dan la alarma sobre “el fantasma del generismo queer” en las luchas sociales, como, por ejemplo, José Errasti y Marino Pérez Álvarez en *Nadie nace en un cuerpo equivocado: éxito y miseria de la identidad de género* (2022).

5.3. Yegua de Troya

En muchas ocasiones, las personas LGTBIQ+ perciben que están diciendo lo mismo que aquellas a las que consideran y denominan “TERF”, pero los enfoques son muy diferentes y eso se entiende como un ataque desde dentro del feminismo, contra el que cuesta luchar porque, según señalan, utilizan los mismos conceptos, las mismas ideas feministas que han calado en el discurso LGTBIQ+, y que han abrazado, pero distorsionadas. Esta consideración de ataque se ve acrecentada además por el sentimiento de luchas hermandadas.

Sin embargo, esta tensión no se encuentra únicamente de forma exógena, y los colectivos LGTBIQ+ lo saben. “El problema es que dentro del colectivo LGTB también hay exclusión, y las “TERF” no ayudan en nada”, dice Ugíjar (Entrevista, 26/04/22). Podemos observar que, además de dejar claro que conocen las posiciones contrarias a las suyas de parte de personas LGTB, se considera que el discurso trans-excluyente es una amenaza en tanto que consigue “captarlos” y hacerles promover su discurso dentro de la comunidad. A la hora de hacer las entrevistas, así como en el trabajo de campo se ha podido observar cierta tensión entre personas (principalmente cis) que no consideran que esto sea un problema que se deba abordar de forma inmediata, mientras que otros (principalmente trans*) consideran que es un tema que amenaza de forma directa a las personas LGTBIQ+. Esto responde a la búsqueda de alternativas coherentes de las que hablaba Fairclough (2003), las personas LGTBIQ+ que participan en estos espacios se consideran feministas, esto no es negociable para ellas, es por eso por lo que si un sector del feminismo habla de que las luchas son diferentes y que una mujer

trans* no es igual a una mujer cis, reconsideran esta posición, porque proviene de un lugar discursivo en el que confían y del que extraen conocimiento. Integran y reproducen un discurso trans-excluyente de forma estratégica, pero sin aceptarlo. Dicen que “están a favor de la lucha por los derechos de las mujeres trans*, pero son luchas diferentes, no es feminismo”.

5.4. ¿Qué mujer?

También podemos, a través del discurso, observar de qué forma los colectivos LGTBIQ+ construyen la imagen de aquellas a quienes consideran feministas “trans-excluyentes” o “TERF”, lo que nos puede indicar qué estrategias se están utilizando para responder. “Creo que es una posición bastante residual, que tiene mucho bombo y en realidad son muy pocas, y son bastante... peña matusalén, o sea, mujeres muy mayores que ven peligrar como su silla o su ego en ser el sujeto político del feminismo”, aquí Baza (Entrevista, 24/03/22) hace una descripción generalizadora en la que considera que las personas que pertenecen a la parte que considera trans-excluyente del feminismo son personas mayores, en contraposición con las posturas de la juventud, que se suelen asociar a lo nuevo y lo revolucionario. Además, hace énfasis en el estatismo generacional cuando considera que los motivos para estar en contra de una postura transfeminista se encuentran en el miedo a perder “la silla” o a ver dañado “su ego”. Es decir, la postura trans-excluyente se encuentra dibujada en el imaginario de los grupos LGTBIQ+ jóvenes como una postura anticuada, reacia al cambio y temerosa de las nuevas corrientes de pensamiento, además, la valoración de “la silla” nos indica qué tipo de personas consideran que promueven estas ideas “trans-excluyentes”: académicas y mujeres con una posición privilegiada. En ningún momento se hace referencia a una mujer humilde, trabajadora, de barrio obrero, sin estudios.

El peligro de esta imagen construida de “las otras” es la infravaloración del poder del discurso que pueden estar difundiendo por un tema de edadismo, pero al mismo tiempo tienen claro que “el enemigo” son las mujeres formadas, de una clase social acomodada, con miedo a perder su capacidad de influir. Son las mujeres “privilegiadas”, a ojos del colectivo LGTBIQ+, las que han comenzado una guerra contra las mujeres que las “privilegiadas” considerarían “de segunda” o menos mujeres (trans*, precarias y racializadas).

Las feministas a quienes consideran “trans-excluyentes” o “TERF” son, para el activismo LGTBIQ+, mujeres que se mueven en espacios de hombres cis-heterosexuales, normativos y hegemónicos, espacios que consideran de poder, por lo que hay una tendencia a considerar que les están haciendo el “trabajo sucio”.

Sin embargo, al considerar a estas personas como “desfasadas”, que se han quedado atrás o que se mueven en círculos cis-heteromascuinos se corre el riesgo de pensar y difundir la idea de que no son lo suficientemente influyentes en los espacios queer o feministas actuales, algo que entra en contradicción con las estrategias que siguen los grupos “trans-excluyentes” para difundir su mensaje, por ejemplo, la organización mediante el uso de redes sociales como twitter.

Esta infravaloración del alcance que puede tener el discurso trans-excluyente también se contradice con el reconocimiento de que estas personas son “privilegiadas” lo que les daría los medios oportunos para difundir su mensaje. Las personas cis dentro del colectivo LGTBIQ+ pueden ver estos discursos que califican como “trans-excluyentes” como amenazantes, pero no lo suficiente, algo que entra en conflicto con la concepción que tienen de éstos las personas trans* que participan de este mismo activismo. Siguiendo a Fairclough y Wodak (1977) podemos afirmar que si el discurso LGTBIQ+ asume como cierto que el discurso trans-excluyente es una postura residual,

no elaborará las herramientas necesarias para articular un contra-discurso o un discurso de la resistencia.

Este es uno de los puntos que más tensión genera. Pese a que esta tensión no se perciba (puesto que por lo general el discurso que reproducen les hace estar de acuerdo en que estas posturas “trans-excluyentes” van en contra de su propio discurso) es la diferencia en la importancia que se le otorga a la lucha contra los discursos “TERF” lo que hace que personas cis y personas trans* persigan objetivos distintos si la problemática no se hace explícita. Esto puede llegar a erosionar la cohesión interna del grupo de una forma silenciosa pero eficaz.

5.5. Consecuencias internas

He podido ver cómo los miembros del grupo LGTBIQ+ mostraban su descontento con las acciones que se estaban realizando en el grupo porque consideraban que había una falta de iniciativa por parte de otros miembros a la hora de luchar contra el discurso trans-excluyente. Era un tema que preocupaba a todo el mundo, pero nadie sabía qué hacer con él. Y la realidad es que el grupo ahora mismo carece de actividad. El discurso es una cosa, y lo que se hace es otra muy distinta.

También hay una tendencia a considerar que este feminismo “trans-excluyente” no es un feminismo “real”, lo que lo despoja de todo su potencial. Vemos que esta categorización responde al hecho de que no es un feminismo con el que se sientan representados y en ocasiones no son capaces de comprender las motivaciones que hay detrás de esta postura, por lo que les puede llegar a parecer algo ficticio, una representación puesta en marcha con algún fin que no puede ser la lucha por la igualdad o por los derechos de las mujeres.

Atarfe (Entrevista, 25/03/22) nos hace confirmar esta imagen construida cuando dice “es una corriente del feminismo que a nivel teórico está ahí, pero que no respeto porque para mí (...) no respeta

a las personas trans* y no binarias, y personas disidentes, para mí no tiene ninguna lógica desde su base. No trasciende, no tiene un progreso, es quedarse estancado (...) y ya basta, estamos evolucionando como sociedad”. Una vez más podemos observar cómo se caracteriza a esta postura de poco revolucionaria y que no permite avanzar en la consecución de derechos.

Se les recrimina, además, ejercer opresión desde posturas históricamente oprimidas: mujeres oprimiendo a mujeres. Las acusaciones de acoso son bidireccionales, pero desde la posición LGTBIQ+, que es la que yo he podido observar, se denuncia que hay gente que se ha tenido que apartar del activismo feminista porque estos discursos que consideran de odio han impregnado los espacios que antes habitaban.

La posición discursiva es clara, no quieren dejar de formar parte del feminismo y condenan los discursos que perciben como potencialmente peligrosos para su inclusión. Pero ¿qué hacen para no quedarse fuera? y ¿cómo luchan contra el discurso que consideran amenazador?

5.6. Respuestas

Lo que estos grupos hacen para seguir formando parte del feminismo es, nada más ni nada menos, que comunicarse. A través de la comunicación en grupo (lo que llaman “espacio de curas”) de las experiencias personales con relación al género, la identidad y la orientación sexual, se organizan para apoyarse mutuamente y seguir creando un lenguaje compartido que les permita seguir formando parte del movimiento.

No he detectado acciones dirigidas concretamente a intereses feministas en el grupo que he observado, pero sí acciones dirigidas a intereses LGTBIQ+ y de despatologización de las identidades trans* que de forma indirecta implican la apropiación y la difusión de un lenguaje feminista que aceptan como propio. Por ejemplo, la

utilización del lenguaje inclusivo, señalización de comportamientos machistas, noción de patriarcado y violencias de género, etc.

Pese a que algunas personas han mostrado su disconformidad con la falta de acciones dirigidas a denunciar la situación de las personas trans* dentro del feminismo, nadie ha dejado de considerar al grupo como un grupo feminista, aunque este no se defina así mismo de esta manera. Todos tienen la convicción de que formar parte de un grupo LGTBIQ+ es estar en un espacio donde se defienden, se luchan y se promueven los derechos de todas las mujeres, así como de todas las identidades. Son, por ello, consideradas como luchas transversales.

Conectándolo con el marco teórico, luchan desde el feminismo, como dice Rubin (1975), por algo más que la eliminación de la opresión de las mujeres. Sin dejar esto de lado, consideran que el sistema sexo/género, el cual transforma la sexualidad biológica en un producto de la actividad humana, es la fuente de desigualdades entre hombres y mujeres, pero también entre personas LGTBIQ+ y personas cis-heterosexuales. Por esto, amenazar el sistema sexo/género, dejar de asociar lo uno con lo otro, sería un beneficio para todas las personas, tanto las que se sienten cómodas dentro de este sistema, como aquellas que sobreviven en los márgenes de este.

6. CONCLUSIONES

Siguiendo a van Dijk (2006) hemos podido ver que el discurso es poder, y el discurso se fundamenta en la ideología y las prácticas sociales que ayudan a organizar y fundamentar las representaciones sociales compartidas por miembros de grupos.

Tanto ideología como discurso pueden servir, como ya hemos visto, para legitimar la dominación y articular resistencias. Los grupos LGTBIQ+ también reproducen el discurso de forma estratégica y le buscan alternativas coherentes. Son grupos, igual que los grupos feministas, que están acostumbrados a tener que construir un discurso de la resistencia, y para ello es necesario dejar claro su posición contra aquellos que consideran antagónicos, esto los reafirma y les permite unir fuerzas contra un enemigo común.

Por el contrario, en referencia a la hipótesis, la conclusión que he podido sacar de este trabajo es que en los grupos LGTBIQ+ la cohesión dentro del grupo no se ve afectada por la tensión que genera la incursión de los discursos del feminismo tradicional-hegemónico en los espacios queer. Se ve amenazada.

Existe la concepción de que estos discursos amenazan las luchas y políticas LGTBIQ+, y esto genera debates en torno a la gravedad de esta amenaza, debates que pueden derivar en la sensación de que no se está haciendo lo suficiente. Sin embargo, por lo que he podido observar, es la propia concepción de amenaza, de enemigo común, lo que hace que el grupo se una. Por otra parte, es cierto que la falta de explicitación por parte del grupo de que existe una amenaza, es decir, no señalar directamente las problemáticas, crea un ambiente de desconfianza hacia sus objetivos, lo que merma su capacidad para llegar a más gente y mantener a los miembros activos, lo que eventualmente podría derivar en la disolución del grupo por falta de actividad y/o compromiso.

Entender cuáles son los principios discursivos que les alejan de un feminismo universalista o universalizante como decía Laqueur (1994) nos puede ayudar a comprender que su discurso, en tanto que, como cualquier otro discurso es un arma ideológica: les ayuda a organizar y fundamentar las representaciones sociales compartidas por sus miembros de las que hablaba van Dijk (2006). Intentar arrebatárles esto utilizando el mismo lenguaje y dándole otros significados, es una amenaza a la forma en la que estos grupos se posicionan y se representan en la sociedad.

En definitiva, las personas LGTBIQ+ no están dispuestas a renunciar a los feminismos, pese a considerarse apartadas de algunas manifestaciones o espacios. La incorporación en el día a día de un discurso feminista transversal e interseccional, demuestra la voluntad de seguir reivindicando, desde una postura queer, los derechos de las mujeres (en plural).

7. CONTINUIDAD DEL PROYECTO

7.1. Factibilidad de continuación del proyecto

Es necesario ahondar aún más en esta temática desde la mirada antropológica. Entender de qué forma nuestra especialidad puede contribuir a reconciliar posturas actualmente en tensión es fundamental a la hora de trabajar con e intervenir en estos espacios relacionales feministas y/o queer. Considero que es necesario un estudio que analice las interacciones entre grupos LGTBIQ+ y grupos feministas “trans-excluyentes”. Además, es necesario ahondar en cómo hemos llegado hasta este punto a través de una historia de los grupos y asociaciones LGTBIQ+ y feministas.

7.2. Dificultades y limitaciones

A nivel teórico la dificultad es clara: hay poca literatura académica específica sobre el conflicto entre feministas radicales “trans-excluyentes” o “TERF” y los colectivos LGTBIQ+ que se consideran feministas.

Metodológicamente, el estudio de campo que he podido realizar ha sido limitado, como cabe de esperar en un trabajo de estas características. Sin embargo, no son pocas las veces que he escuchado “uf, esto da para tesis”. Y es verdad. Estamos en un momento en el que la lucha feminista y LGTBIQ+ (entre otras) gozan de una visibilidad nunca experimentada por el auge de las redes sociales y la saturación de medios de comunicación y de producción audiovisual. Estamos en un mundo globalizado hiper-conectado y todo el mundo tiene una opinión, un punto de vista y diferentes estudios y referencias que avalan su postura. El debate es intrínseco a la realidad social en la que vivimos, y aunque a veces pensemos que hay cosas que no deberíamos estar debatiendo a estas alturas del partido, el constante cuestionamiento de lo que pasa a nuestro alrededor es lo que nos mantiene haciendo investigación.

Me gustaría haber podido incorporar otras voces. He trabajado con un grupo LGTBIQ+ de Sabadell y he analizado cómo impacta en su actividad social un discurso feminista que, desde su realidad social, describen y perciben como trans-excluyente, que les interpela y les expulsa de espacios que consideraban afines y seguros. Quisiera haber podido contactar con más grupos LGTBIQ+, de diferentes territorios, con diferentes grupos de edad, etc. También, con feministas que no incluyen a las mujeres trans* cuando elaboran el sujeto de su discurso. Sé que hubiera podido contactar con ellas, sé que tienen muchas ganas de hablar y que consideran, igual que los grupos LGTBIQ+, que no se les da suficiente visibilidad o altavoz, y probablemente hacerlo (aunque me suponga un esfuerzo) me hubiera permitido obtener un análisis mucho más elaborado, pero eso era ampliar demasiado el objeto de estudio y se me ha recomendado no hacerlo. Esta ha sido la mayor limitación. La verdad es que no tenía ni tiempo, ni recursos suficientes para abordar un proyecto de tal envergadura. De todas formas, estoy orgullosa del resultado. Lamento profundamente, por otra parte, no haber tenido la posibilidad de incorporar más voces de mujeres trans* en profundidad, considero que es fundamental en este tipo de trabajos, pero espero y confío en que se sientan representadas por el colectivo al que pertenecen.

7.3. Aplicabilidad

Ha sido una investigación limitada, muy acotada, pero espero que pueda aportar un poco de luz sobre cómo se percibe, desde los grupos LGTBIQ+ de Cataluña esta problemática. Todo conocimiento, por pequeño que sea, debería ser aplicable y útil. Espero que sirva de algo y que de la posibilidad de empezar a comprender lo que supone este cuestionamiento por parte de un sector del feminismo para las personas LGTBIQ+, concretamente para las personas trans*.

Por mi parte, considero que su aplicabilidad reside, por una parte, en poner sobre la mesa de la antropología un tema que, según la revisión

de literatura que he podido hacer, parece que se está tanteando, pero que no se acaba de abordar en profundidad. He podido observar siempre dos posturas enfocadas en intereses muy particulares, y ninguna enfocada al diálogo entre paradigmas, algo que parece tomado por inconcebible. Quizás sería oportuno coordinar un análisis profundo de los mapas cognitivos y las estrategias de resistencia de estos grupos para poder comprender de qué forma están conectados entre sí y qué es aquello que los empuja a distanciarse. Por otra parte, en el sector público, el aumento en la realización de este tipo de análisis concretos en el seno de los grupos LGTBIQ+ y feministas puede ayudar a que las instituciones comprendan qué aspectos hay que reforzar para lograr una mayor cohesión social, hace falta un compromiso real por parte de la administración con las mujeres, los feminismos y con el colectivo LGTBIQ+. Si se impulsan ciertas campañas de sensibilización y de acción dirigidas a estos sectores de la población hay que enseñar también a detectar qué discursos internos alejan a las personas a las que se dirigen a identificarse con causas sociales que buscan garantizar los derechos fundamentales de las personas.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Azpiazu, J. C. (2017). Homo, Homini, Lupus: ¿Es posible pensar la masculinidad desde la masculinidad? Barcelona: Virus Editorial.
- Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. Cátedra.
- Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. Debate feminista.
- Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.
- Connell, R. (1987). Gender and Power: society, the person and sexual politics. California: Stanford University Press.
- Deflem, M. (2015). Deviance and Social Control en The Handbook of Deviance. Malden: Editorial Wiley-Blackwell.
- Fairclough, N. (2003). El análisis crítico del discurso como método para la investigación en ciencias sociales en Wodak, R. y M. Meyer (comp). Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa.
- Foucault, M. (1983). The subject and Power en Dreyfus, H.L. y Rabinow (Eds.), P. Michael Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago, IL: University of Chicago.
- Foucault, M. (1995). Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI.
- Galoppe, R. A. (2015). Espacios queer: hacia una dinámica de visibilidad e integración. El hilo de la fábula.
- Gayle, R. (1986). El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo. México: Nueva Antropología, Vol. VIII.
- Lerner, G., Tusell, M. (1990). La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica S.A.

- Halperin, D. M. (1985). *Saint Foucault: Towards a Gay Hagriography*. Nueva York: Oxford University Press.
- Hill, R. (2002). *In the shadows of the arch: safety and acceptance of lesbian, gay, bisexual, transgendered and queer students at the University of Georgia*. Athens: Department of Adult Education.
- Laqueur, T. (1994). *La construcción del sexo*. Barcelona: Cátedra.
- De Lauretis, T. (1991). *Queer Theory: lesbian and gay sexualities*. Indianápolis: Indiana University Press.
- Linton, S. (1979). *La mujer recolectora: sesgos machistas en antropología*. Barcelona: Anagrama.
- Lugones, M. (2008). *Colonialidad y género*. Bogotá: Revista Tabula Rasa n.9.
- Mead, M. (1973 [1935]). *Sexo y temperamento en las sociedades primitivas*. Barcelona: Laia.
- Mead, M. (1990 [1928]). *Adolescencia y cultura en Samoa*. Barcelona: Moncó, B. (2011). *Antropología del género*. Madrid: Síntesis.
- Oakley, A. (1985). *Sex, Gender and Society*. London: Gower. Paidós.
- Rendón, D. (2004). *El ABC de la teoría queer*.
- Rubin, G. (1975). *The Traffic in Women*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Rubio, M. I. (2001). *El estudio sobre las masculinidades: panorámica general*. *Gazeta de antropología*.
- Saxe, F. N. (2015). *La noción de performatividad en el pensamiento de Judith Butler: queerness, precariedad y sus proyecciones*. *Estudios avanzados*, 24
- Shapiro, M. J. (1981). *Language and political understanding: the politics of discursive practices*. New Haven: Yale University Press.

- Stolcke, V. (2000). ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad... y la naturaleza para la sociedad? México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal.
- Valdés, T., Olavarría, J. (1995). La organización social de la masculinidad. Santiago de Chile: Ediciones de las Mujeres.
- Thurén, B.-M. (1993). El poder generizado: El desarrollo de la antropología feminista. Madrid: Dirección General de la Mujer.
- Van Dijk, T. (2006). Ideology and Discourse Analysis. *Journal of Political Ideologies*.
- Wilson, J. (1977). Social protest and social control. *Social Problems*, 24, n.4. Oxford University Press.
- Wittig, M. (1992). *The straight mind and other essays*. Boston: Bacon Press.

9. VALORACIÓN DE LA SECUENCIA

Considero que el proceso de la secuencia ha sido a ratos gratificante y a ratos frustrante a partes iguales, pero sin duda alguna en todo momento ha sido un proceso con un alto valor educativo.

He aprendido a investigar, y eso es algo que se ha metido dentro de mí y de lo que ya no voy a poder escapar. Y tampoco quiero.

He aprendido a escuchar incluso cuando no me apetecía escuchar. A los que me querían ayudar, a los que me querían hacer el camino un poco más difícil y a mí misma.

He aprendido a ver lo que no querían que viera y lo que quizás hubiera preferido no ver.

He aprendido, y esa es mi mayor recompensa.

Sé que a muchos les pilló por sorpresa tener que elegir tema en segundo año de carrera. A mí no, sabía lo que implicaba. Tenía claro que no quería hablar de género, ni de sexualidades. No quería porque me ha acompañado toda la vida (soy mujer y soy bisexual, se me hace difícil no hablar de ello) y quería algo nuevo (como si no pudieras ver con ojos nuevos un mismo tema cada vez que lo miras). Pero aquí estamos, las circunstancias te llevan y alguien dijo alguna vez que hay un poco de nosotros mismos en todo lo que hacemos como antropólogos. Así que supongo que este trabajo soy yo, por ahora.

Pero tengo quejas, no lo voy a negar. La secuencia, al final del camino, no refleja ni una cuarta parte de todo lo que hemos trabajado. No sé cuál es el proceso interno pero mi percepción es que falta comunicación entre los tutores. Valoro positivamente poder aprender de todos y cada uno de ellos, pero negativamente que tal y como está planteado no hay un seguimiento individualizado que te acompañe en la realización de todo el proceso. Todo lo que he hablado, discutido y pensado con un tutor, no se traspasa al siguiente. Al final, te sientes un poco abandonado cada vez que tienes que retomar la secuencia.

Pese a todo esto me gustaría señalar que he tenido suerte con los cuatro tutores que he tenido a lo largo de esta secuencia, que, aunque sean muy diferentes entre sí todos me han dejado ser, hacer y deshacer. Han confiado en mi criterio al mismo tiempo que me han guiado por este camino.

En resumen, creo que la secuencia se agradece a la hora de recopilar la información para hacer el trabajo final de grado, porque ya hay mucho pensado y elaborado, pero aún queda trabajo que hacer para mejorar la experiencia de aprendizaje.